

PENANGANAN LINDI DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DENGAN PROSES ELEKTROKOAGULASI

Ahmus Mufti Yakobus

ABSTRAK

Polusi air dapat disebabkan oleh lindi pada tempat pembuangan akhir. Manajemen lindi yang tidak tepat dapat menyebabkan kontaminasi air, tanah, dan menyebabkan kerusakan genom pada populasi air. Elektrokoagulasi merupakan salah satu proses elektrokimia yang dapat digunakan untuk mengolah lindi pada tempat pembuangan akhir. Beberapa studi menunjukkan bahwa elektrokoagulasi dapat menanggulangi lindi dengan cara menggunakan elektroda sehingga kontaminan yang teremulsi, terlarut, dan padatan membentuk agglomerat. Makalah ini membahas mengenai lindi dan penanganannya dengan proses elektrokoagulasi.

Kata kunci: *Lindi, elektrokoagulasi, pengolahan air*

1. Pendahuluan

Perkembangan populasi dan peningkatan konsumsi mengakibatkan peningkatan produksi sampah di perkotaan yang biasanya dibuang di tempat pembuangan akhir, karena cara ini adalah cara yang paling sederhana dan hemat biaya. Namun, akibatnya adalah perembesan air hujan karena sampah tersebut, dan terbentuk air buangan yang kompleks dan mengandung material polutan, yang biasanya disebut dengan lindi. Banyak jenis polutan yang dapat ditemukan di lindi, seperti senyawa organik dan non organik, yang terdiri dari racun dan juga logam berat.

Karena kekompleksan, dan juga komposisi yang bervariasi, lindi merepresentasikan sumber polusi, yang dapat membahayakan keselamatan kehidupan makhluk air. Manajemen lindi yang tidak memadai dapat menimbulkan resiko serius, terutama kontaminasi sumber air pada air tanah, dan dapat menyebabkan kerusakan genom pada populasi pada air yang tercemar tersebut. Penanganan secara elektrokimia memiliki efektifitas yang lebih tinggi pada eliminasi polutan [3]. Teknologi elektrokimia memiliki beberapa keunggulan, contohnya adalah menjadi kelebihan, yaitu ramah lingkungan, karena spesies utama yang terlibat dalam proses oksidasi adalah electron dan agen oksidasi in situ. Kelebihan lainnya adalah peralatan yang simpel, pengoperasian mudah, ketahanan, fleksibilitas. Teknologi elektrokimia yang paling umum pada pengolahan lindi ini adalah

elektrokoagulasi, Tujuan dibuat makalah ini adalah untuk memberikan cara penanganan lindi dengan metode elektrokoagulasi.

2. Karakteristik lindi dan dampaknya terhadap lingkungan

Komposisi pada lindi bervariasi tergantung pada karakteristik tempat pembuangan akhir, seperti jenis sampah yang ada dan laju dekomposisi, variasi musim pada saat pembuangan, lingkungan tempat pembuangan, seperti fase degradasi, humiditas, presipitasi, suhu. Aspek tersebut berhubungan dengan kualitas lindi dan juga komposisinya.

Berdasarkan umurnya, lindi bisa diklasifikasikan menjadi muda (kurang dari 5 tahun), sedang (5-10 tahun) dan tua (lebih dari 10 tahun). [3]. Seiring dengan peningkatan umur, parameter lindi seperti chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand(BOD), rasio BOD/COD, dan pH bervariasi. Karakteristik masing masing dapat dilihat pada gambar 1

Konsentrasi COD dan BOD menurun seiring waktu dan lindi organik melewati proses aerobik, asetogenik, methanogenik, dan stabilisasi. Bahan organik yang biodegradable bisa dievaluasi dari nilai BOD Oleh karena itu rasio BOD/ COD makin menurun setiap saat, karena bahan organik non biodegradable yang berdampak pada banyaknya COD tidak akan berubah pada proses ini. Berbeda dengan pH yang bertambah tiap waktu. Lindi dari tempat pembuangan yang masih muda memiliki ciri yaitu konsentrasi COD yang tinggi (> 10,000 mg L⁻¹) dan BOD/ COD yang tinggi (0.5-1). Pada tempat pembuangan yang tua, konsentrasi COD dibawah 4000 mg L⁻¹ dan rasio BOD/COD dibawah 0.1. Selain variasi umur, komposisi lindi juga bergantung pada lokasi tempat pembuangan akhir, yang berdampak pada fluktuasi nilai parameter. Ada lebih dari 200 senyawa yang sudah teridentifikasi pada lindi, seperti senyawa aromatic, senyawa terhalogenasi, fenol, pestisida, dan logam berat. Selain bahan organik, ammonia nitrogen(AN) juga merupakan zat yang membahayakan lingkungan pada lindi. AN di lepaskan dari lindi karena dekomposisi protein, dan konsentrasinya bervariasi dari 0.2 sampai 13000 mg/L. Konsentrasi ammonia nitrogen cenderung menurun tiap waktu. Oleh karena itu, AN diidentifikasi sebagai komponen yang paling signifikan dalam jangka panjang

3. Proses proses untuk penanganan lindi

Resirkulasi air lindi kembali ke dalam landfill. Hal ini dapat meningkatkan laju dekomposisi kandungan organik menjadi biogas hingga sekitar 70%. Resirkulasi air lindi dapat dilakukan pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan, air lindi harus diolah untuk mengurangi volumenya.

Pengolahan air lindi dengan menggunakan pengolahan limbah secara biologis. Pengolahan ini biasa dilakukan dengan menggunakan lumpur aktif yang berfungsi mendegradasi kandungan organik yang terdapat dalam air lindi. Setelah kandungan organik dalam air lindi turun drastis, kemudian dapat dilakukan pemurnian kembali dengan menggunakan alat filtrasi. Air keluaran yang diharapkan dari pengolahan semacam ini dapat langsung dibuang ke lingkungan karena tidak berbahaya bagi lingkungan.

Pengolahan air lindi dengan menggunakan membran. Selain untuk mengurangi kekeruhan atau turbiditas, pengolahan dengan membran dimaksudkan untuk mengurangi kadar COD, BOD serta kandungan logam pada air lindi. Umumnya diperlukan pengolahan bertahap untuk menghasilkan limbah yang memenuhi syarat baku mutu limbah seperti bioreaktor dengan membran (membrane bioreactor) atau integrasi antara ultrafiltrasi dan karbon aktif.

Efektif tidaknya proses pengolahan lindi dengan menggunakan membran ditentukan salah satunya dari tingkat selektivitas membran terhadap parameter COD. Dengan kata lain kemampuan membran dilihat dari seberapa besar pengolahan ini dapat merejeksi kandungan COD, yang terkandung dalam lindi TPA.

Nilai COD pada umpan terhitung sebesar 2.450 mg/L. Pretreatment dengan menggunakan kertas saring Whatmann 40 (pore size 8 μ m) dilakukan sebelum filtrasi dengan NF99HF dan sebelum NF99. Dari pretreatment dengan mikrofiltrasi tersebut diperoleh nilai COD sebesar 1.500 mg/L. Berikut ini merupakan nilai kandungan parameter COD umpan dan hasil pengolahan dengan membran mikrofiltrasi dan nanofiltrasi yang disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa membran mikrofiltrasi dan nanofiltrasi dapat menghasilkan nilai parameter COD yang cukup rendah. Hal ini disebabkan karena ukuran pori membran NF99HF dan NF99 sebesar 200 Da. Semakin kecil ukuran pori membran maka proses filtrasi secara sieving mechanism dapat berlangsung optimal. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa membran NF99 lebih baik kinerjanya dalam mendegradasi kandungan

COD dalam lindi TPA dibandingkan dengan membran NF99HF.

Tabel 1. Rejeksi COD pada lindi TPA (Fikri Z 2012)

Jenis Membran	Tekanan (kg/cm ²)	COD (mg/L)	Rejeksi (%)
MF	1	1500	38.78
	4	153.33	89.78
NF99HF	5	163.33	89.11
	6	213.33	85.78
NF99	4	86.67	94.22
	5	136.67	90.89
	6	163.33	89.11

Selain metode diatas, metode lain yang biasa digunakan adalah dengan metode elektrokimia, yaitu elektrokoagulasi, elektrofenton, dan oksidasi elektrokimia.

Proses Fenton konvensional untuk pengolahan air limbah melibatkan penambahan reagen Fenton (H₂O₂ dan Fe (II) garam) untuk air limbah sasaran. Selain menjadi diperlukan penambahan H₂O₂ eksternal, yang merupakan reagen reaktif dan tidak aman untuk transportasi, toko, dan menangani, pembentukan Fe³⁺ selama hasil proses Fenton di produksi lumpur besi, karena Fe³⁺ mengendap dalam bentuk besi hydroxides, terutama pada pH tinggi. Lumpur yang dihasilkan harus ditangani dengan benar. Untuk mengatasi kelemahan ini, Metode oksidasi elektrokimi berdasarkan reaksi Fenton muncul, dikenal sebagai elektro-Fenton process.

Pada proses elektrofenton, oksidasi senyawa organik terjadi melalui oksidasi elektrokimia langsung melalui radikal hidroksil, yang dihasilkan oleh reaksi Fenton. Dalam proses ini, kedua spesies, H₂O₂ dan Fe²⁺ dapat dihasilkan secara in situ.

Oksidasi elektrokimia adalah prosedur elektrokimia paling populer untuk menghilangkan polutan organik dari air limbah. Hal ini didasarkan pada proses elektrolisis limbah dalam bentuk yang paling sederhana, terdiri dalam oksidasi polutan dalam sel elektrolit, yang dibentuk oleh dua elektroda terhubung dengan sirkuit eksternal, sehingga reaksi elektrokimia dapat berlangsung. Oksidasi elektrokimia organik polutan dapat dilakukan dengan oksidasi langsung dan tidak langsung.

4. Elektrokoagulasi

Elektrokoagulasi adalah proses yang menggunakan elektroda untuk mensupply ion ke larutan, sehingga kontaminan yang teremulsi, terlarut, dan padatan membentuk agglomerat. Ion yang terkoagulasi di

produksi secara in situ pada 3 tahap yang dapat ditentukan. Tahap pertama adalah pembentukan coagulant dari oksidasi elektrolit. Tahap kedua adalah destabilisasi kontaminan dan suspensi partikulat dan pemecahan emulsi. Tahap ketiga adalah agregasi dari fase destabilisasi untuk membentuk floccs. Kontaminan yang ada dalam larutan di tangani dengan reaksi kimia dan presipitasi dan penempelan zat kimia ke material koloid yang di hasilkan oleh korosi elektroda. Partikel yang terkoagulasi dapat dipisahkan dari fasa cairan dengan sedimentasi atau electroflotation, saat partikel ini menempel dengan gelembung H₂, berubah pada katoda, dan menuju bagian atas larutan. Skema proses elektrokoagulasi ada pada gambar 1.

Gambar 1. Proses Elektrokoagulasi
(<http://www.distrodoc.com/531299-proses-elektrokoagulasi>)

Besi dan aluminium yang paling banyak digunakan EC bahan elektroda, karena mereka murah, mudah tersedia dan efektif [20]. Ketika besi adalah anoda dalam proses EC, Fe²⁺ dilarutkan ke dalam larutan dari oksidasi Fe pada anoda dan menghasilkan besi hidroksida, Fe(OH)_n, dimana n = 2 atau 3. Fe(OH)₂ dan Fe(OH)₃ gumpalan terbentuk memiliki afinitas yang kuat untuk koloid, partikel tersebar dan spesies ion dan menyebabkan flokulasi, yang menghasilkan partikel yang lebih besar. ion Fe³⁺ juga dapat hadir dan, tergantung pada pH, berbeda larut kompleks hidroksida mononuklear mungkindibentuk. Dalam kasus EC dengan Al, pembubaran elektrolit dari aluminium anoda menghasilkan spesies seperti Al³⁺ dan Al(OH)²⁺ yang berubah awalnya menjadi Al(OH)₃ dan akhirnya dipolimerisasi untuk Al_n(OH)_{3n}.

5. Aplikasi elektrokoagulasi dalam penanganan lindi

Elektrokoagulasi telah berhasil diterapkan dalam penanganan lindi. Beberapa variabel dapat mempengaruhi efisiensi EC, seperti desain reaktor, bahan elektroda, kepadatan arus, pH, dan konduktivitas. Tujuan utama dalam desain sel EC

adalah untuk mencapai efisiensi maksimum dari proses. Dalam bentuk yang paling sederhana, reaktor electrocoagulating dapat terdiri dari elektrolitsel dengan satu anoda dan katoda satu. Ketika terhubung ke sumber daya eksternal, material anoda elektrokimia akan menimbulkan korosi akibat oksidasi.

Reaktor EC dapat menyajikan susunan elektroda yang berbeda 'dalam elektrokimia, yaitu elektroda monopolar pada sambungan paralel dan monopolar dan dipolarelektroda pada sambungan seri. Di dalam reaktor EC, elektroda dapat bervariasi dengan memasukkan / mengeluarkan elektroda antara mereka di ujung sel. Pada susunan paralelarus listrik dibagi antara semua elektroda, yang perbedaan potensial yang dibutuhkan oleh sel tunggal. Dalam susunan seri, intensitas arus yang sama mengalir melalui semua elektroda dan, meskipun perbedaan potensial yang lebih tinggi diperlukan, telah terbukti lebih ekonomis.

Hasil terbaik proses elektrokoagulasi didapatkan logam yang paling optimum yaitu logam aluminium dilihat dari banyaknya variabel yang kadarnya menurun dan sesuai baku mutu.

Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi reduksi oksidasi akibat arus listrik DC. Saat berlangsung proses elektrokoagulasi terdapat buih diatas permukaan air lindi yang memperlihatkan proses berlangsung. Salah satunya terjadi pembentukan Al menjadi Al³⁺ + OH⁻ membentuk Al(OH)₃ yang berbentuk koloid besar sebagai koagulan dalam elektrokoagulasi hal ini teridentifikasi bahwa ionion Al³⁺ mengikat polutan atau pengotor sangat efektif.

Dilihat dari E_o (deret potensial logam) diketahui reduksi lebih mudah\berlangsung terhadap pelarutnya (air). K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Logam Al paling mudah dioksidasi.

Air lindi yang sudah diketahui optimum logam dari hasil percobaan yang sebelumnya dilakukan, kemudian dilakukan proses elektrokoagulasi dengan variasi waktu secara berurutan 30 menit, 45 menit dan 60 menit pada 250mL sample air lindi. Elektroda yang digunakan berasal dari optimasi logam yang terbaik yaitu aluminium. Kadar yang diperoleh dari penelitian hasilnya dibandingkan dengan kriteria mutu air

Tabel 2. Pengolahan lindi berdasarkan optimasi waktu (Pratiwi 2014)

No	Parameter	Hasil analisa waktu			Satuan
		30	45	60	
1	ph	8.79	8.97	9.12	mg/L
2	temperatur	28.1	29.3	30.8	°C

Jika dilihat secara keseluruhan, rerata pH lindi yang ditunjukkan dalam penelitian berkisar 8,7 dan dapat disimpulkan bahwa pH lindi mengalami kenaikan setiap satuan menit. Salah satu contoh pada waktu 60 menit terjadi kenaikan 9,12. pH hasil analisis menyatakan bahwa nilai pH semakin tinggi akibat semakin lamanya waktu yang digunakan untuk proses elektrokoagulasi. Dilihat dari reaksi katodanya larutan yang mengandung ion Al^{3+} tidak dapat direduksi dalam larutan air karena potensial redoksnya lebih kecil dari air sehingga yang mengalami reduksi hanya pelarutnya (air). Pada saat elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan ion hidoksida maka semakin cepat juga pembentukan gas hidrogen dan ion hidoksida yang dihasilkan lebih banyak maka secara otomatis dapat menaikkan pH dalam larutan.

Kenaikan pH yang terjadi disebabkan kandungan mikroorganisme semakin sulit berkembang pada kondisi basa sehingga pH menjadi penghambat faktor pertumbuhan dan faktor lainnya terdapat dalam kandungan logam yang tinggi.

Pengukuran temperatur bertujuan untuk mengetahui besarnya suhu sistem pada tiap perlakuan. Pada suhu tertinggi pada waktu 60 menit sebesar 30,8 °C. Semakin lama waktu suhu semakin meningkat, tingginya konsentrasi suhu pada air lindi sampah tersebut, dimana semakin tinggi suhu maka aktivitas mikroorganisme semakin meningkat yang menyebabkan pengambilan atau pemanfaatan oksigen terlarut dalam air semakin meningkat. Peningkatan suhu akan menimbulkan akibat menurunnya jumlah oksigen terlarut dalam air.

6. Kesimpulan

Banyak jenis polutan yang dapat ditemukan di lindi, seperti senyawa organik dan non organik, yang terdiri dari racun dan juga logam berat. Jika lindi tidak ditangani, maka kontaminasi air dapat terjadi. Kontaminasi pada air dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup populasi air. Ada beberapa proses yang dapat digunakan untuk mengolah lindi, yaitu resirkulasi air lindi, pengolahan secara biologis, menggunakan membran, elektrokoagulasi, elektro fenton, dan oksidasi elektrokimia. Elektrokoagulasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu ramah lingkungan, pengoperasian mudah, dan fleksibilitas tinggi. Namun, elektrokoagulasi memiliki kekurangan, yaitu kebutuhan untuk mengganti "elektroda korban", biaya konsumsi energi yang tinggi, dan terbentuk lumpur dalam proses. Kekurangan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan green energy, seperti energi angin, atau menggunakan biogas.

Daftar Pustaka

1. Fernandes, M.J. Pacheco L. Ciríaco, A. Lopes. Review on the electrochemical processes for the treatment of sanitary landfill lindi: Present and future. (2015)
2. C.B. Öman, C. Junestedt, Waste Manage. 28 (2008) 1876-1891.
3. Rizki Pratiwi, Pengolahan air lindi. UIN Sunan Gunung Djati (2014)
4. Muammar Fikri Z. Pengolahan Leachate Pembuangan Akhir Sampah Dengan Teknologi Membran Mikrofiltrasi dan Nano Filtrasi. Universitas Diponegoro (2012)
5. G. Chen, Sep. Purif. Technol. 38 (2004) 11-41.
6. Y. Deng, J.D. Englehardt, Water Res. 40 (2006) 3683-3694.
7. Y. Deng, J.D. Englehardt, Waste Manage. 27 (2007) 380-388.
8. A. Anglada, A. Urriaga, I. Ortiz, J. Chem. Technol. Biotechnol. 84 (2009) 1747
9. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
10. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
11. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
12. C.A. Martínez-Huitle, E. Brillas, Appl. Catal. B: Environ. 87 (2009) 105-145.
13. Sirés, E. Brillas, Environ. International 40 (2012) 212-229.
14. E. Brillas, P.L. Cabot, J. Casada, Chemical Degradation Methods for Wastes and Pollutants Environmental and Industrial Applications. Marcel Dekker, 235-304, M. Tarr (Ed.), New York, 2003.
15. C.A. Martínez-Huitle, S. Ferro, Chem. Soc. Rev. 35 (2006) 1324-1340.
16. S. Renou, J.G. Givaudan, S. Poulain, F. Dirassouyan, P. Moulin, J. Hazard. Mater. 150 (2008) 468-493.
17. Koc-Jurczyk, L. Jurczyk, The Influence of Waste Landfills on Ground and Water Environment, Chapter 2. In: Contemporary Problems of Management and Environmental Protection, No. 9, Some Aspects of Environmental Impact of Waste Dumps, 2011.
18. Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
19. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
20. P. Kjeldsen, M.A. Barlaz, A.P. Rooker, A. Baun, A. Ledin, T.H. Christensen, Crit. Rev. Env. Sci. Technol. 32 (2002) 297-336.
21. A.A. Abbas, G. Jingsong, L.Z. Ping, P.Y. Ya, W.S. Al-Rekabi, Am. J. Appl. Sci. 6 (2009) 672-684.
22. F.N. Ahmed, C.Q. Lan, Desalination 287 (2012) 41-54.
23. M.Y.A. Mollah, P. Morkovsky, J.A.G. Gomes, M. Kesmez, J. Parga, D.L. Cocke, J. Hazard. Mater. 114 (2004) 199-210.
24. H. Liu, X. Zhao, J. Qu, Electrocoagulation in water treatment, Chapter 10. In: C. Comninellis, G. Chen editors, *Electrochemistry for the environment*, 245-262, Springer Scienc
25. X. Li, J. Song, J. Guo, Z. Wang, Q. Feng, *Procedia Environmental Sciences* 10 (2011) 1159-1164.
26. M.Y.A. Mollah, R. Schennach, J.R. Parga, D.L. Cocke, J. Hazard. Mater. 84 (2001) 29-41.
27. F. Ilhan, U. Kurt, O. Apaydin, M.T. Gonullu, J. Hazard. Mater. 154 (2008) 381-389.
28. A. Fernandes, P. Spranger, A.D. Fonseca, M.J. Pacheco, L. Ciríaco, A. Lopes, Appl. Catal. B: Environ. 144 (2014) 514-520.
29. F. Bouhezila, M. Hariti, H. Lounici, N. Mameri, *Desalination* 280 (2011) 347-353.
30. Labanowski, V. Pallier, G. Feuillade-Cathalifau, J. Hazard. Mater. 179 (2010) 166-172.
31. D. Norma, A. Fernandes, M.J. Pacheco, L. Ciríaco, A. Lopes, *Portugaliae Electrochim. Acta* 30 (2012) 221-234.
32. D. Norma, A. Fernandes, L. Ciríaco, M.J. Pacheco, A. Lopes, *Portugaliae Electrochim. Acta* 30 (2012) 281-294.
33. M.O. Orkun, A. Kuleyin, *Environ. Prog. Sust. Energy* 31 (2012) 59-67.
34. Ricordel, H. Djelal, J. Environ. Chem. Eng. 2 (2014), 1551-1557.
35. S. Top, E. Sekman, S. Hosver, M.S. Bilgili, *Desalination* 268 (2011) 158-162.